

**ANBAR OTIN - DEMOKRATIK SHOIRA (“QAROLAR FALSAFASI”
RISOLASI MISOLIDA)****Sayliyeva Zarina Rahmiddinovna****Buxoro davlat universiteti ,****O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasi o‘qituvchisi,****(PhD)****Sobirova Ma‘mura Saidovna****Buxoro davlat universiteti,****Filologiya fakulteti talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Anbar Otinning “Qarolar falsafasi” risolasidagi demokratik qarashlari yoritiladi. Asrdagi fikrlar hozirgi davrda bo‘lib turgan voqealar bilan solishtirib ko‘riladi.

Kalit so‘zlar: risola, demokratiya, fasl, oraz, farqi qarolar, baxtiqarolar, zulmat tasviri, ijtimoiy, siyosiy.

Anbar Otin Farmonqul qizi – XIX asr o‘zbek she‘riyatining yorqin shoirasi. Umri o‘sha davrning barcha ayollari kabi to‘rt devor orasida kechgan bo‘lsada, o‘ziga xos dunyoqarash sohibasi bo‘lgan. Risolasining boshlanmasida o‘zi haqida shunday ma‘lumot berib o‘tadi. “Bul kamina va bechora devor qo‘njida to‘shakka mazbut mixlang‘on ahvolda yotish bilan mayus va majruh yotgan yillarim kamina va maxzuna nomimki Anbardur, ani to‘la to‘la-to‘kis ta‘rif qilmoq bu kaminayi faqirg‘a ojizlik ta‘sirini xuvaydo qilib turur.” Ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, Anbar Otin hayotining aksar qismi to‘shakka mixlangan holda o‘tgan. Bu holga tushishiga o‘zining hur fikrliligi sabab bo‘lgan, aniqroq qilib aytganda, asarlarida boylarning xotinlari haqida achchiq haqiqatlarni ochiqchasiga aytganidir. Xuddi shunday qarashlarni “Qarolar falsafasi”da ham ko‘rish mumkin. Bu kabi achchiq gaplar og‘ir botgan boyvuchcha xonimlar birlashib, Anbar Otinni bir ziyofatga aldab chaqirib olishadida, ayovsiz kaltaklab, zinadan itarib yuborib shu ahvoliga

solib qo'yishadi.

“Qarolar falsafasi” asari to‘rt fasldan iboratdir. Fasllar nomlari bayoni quyidagicha beriladi:

Avvalgi fasl qarolar orazi bayonida

Ikkinchi fasl farqi qarolar bayonida

Uchinchi fasl baxtiqarolar bayonida

To‘rtinchi fasl qaro zulmat tasvirida

Muallif birinchi faslni kirish qismiday boshlaydi. Bu faslda botiniy va zohiriy sifatlar parallel qo'yilib ta'rif beriladi. Aslida Anbar ham tashqi ko'rinishidan qora bo'lsada, o'ta xushbo'y narsa deb ta'riflaydi. Qora tanli inson tanasi butunlay qora rangda, ammo xatti-harakatlari, qilayotgan mehnatlari o'zini qora tanlilar ustidan ustun qo'yuvchi oq tanlilardan anchayin ustunligi haqida aytadi. Shu o'rinda, Anbar Otinning jamiyatdagi irqchilik deb nomlanmish illatga o'zining keskin fikrlarini ayta olishi, insonning insoniylik omili tashqi ko'rinish bilan emas, qilayotgan xatti-harakatlari belgilashini aytib, misol keltiradi: “Qarolar buldurkim, alar o'zlari qaro bo'lg'onlari holda ma'rifat nuri siyratlarida to'ladur va ul nurlarni fasoxtat va til durdonalari vositasi ila olamga oq shul'a socharlar. Misol uldurki, qaro charog' o'zi qaro yog' va quyundig'a giriftor bo'lg'oni holda, nuri ilan kulbani ravshan qilur.” Bu bob shunday qilib, zohiran qora bo'lishiga qaramay, botinan olib qaralganda atrofga foyda keltiruvchilar haqida aytib bir qator misollar orqali tushuntirishga harakat qiladi.

Asarning ikkinchi fasli farqi qarolar haqida. Farq ayollar sochini teng ikkiga ajratib turuvchi tekis chiziqdir. Bu fasl ayollarga xususan, onalarga bag'ishlanadi. Dunyoda har qanday daho, buyuk zotlar borki, barchasini to'qqiz oy bag'rida ko'tarib, to'qson to'qqiz to'lg'oq dardini boshidan kechirib ona dunyoga keltirgan. Risolada hozirgi kunda ham o'ta dolzarb bo'lgan bir qarash keltiradi: “Ayollarni va sohibjamollari aksar shoirlar jon oluvchi, qatl etuvchi qaro novaklari tiyri farron tarzida otub, oshiq bag'rini shikof qilur va lolagun yuzi, labi la'l monand, yuzi oshiftalar dilini kabob etar va chiroyini yoshurib, junun yo'lig'a solur va yuzini

yoshurib va g'ayrlar ila do'st bo'lub, yorig'a bevafoqliq qilur deyurlar. Bu muloxiza va tafsilot mutlaqo ma'shuqalar sha'nig'a bo'xtondir." Asarni go'yoki shu asr, shu kunlarda yozilgan deb o'ylaydi kishi. Hozirgi kunda ham erkak va ayol orasidagi munosabtlarda darz ketishda aybdor qilib doim ayol kishi qoralanadi. Yokida erkak kishi tomonidan ayol kishiga qandaydir tegajonlik holati kuzatilgan taqdirda ham hattoki, hech o'ylab o'tirmay ayol kishiga ayb to'ngariladi qo'yiladi. Go'yoki o'sha ayol nomunosib kiyimda yoki qandaydir harakat qilganki, shunday tajovuzga uchragan deyishadi. Jamiyatimizda erkaklarni tarbiya qilish haqida o'ylab ham ko'rishmaydi. Hamma bosim ayol va qizlarga qilinib, o'zini qanday tutishi va o'zini o'rni kelganda qanday himoya qilishi o'rgatiladi. Fikrimcha, agar erkaklar ham o'z o'rnida to'g'ri tarbiya etilsa, ayollar o'zini himoya qilishiga hojat qolmaydi.

Ayollarga shu darajada qiyinki, hattoki ko'chada ham erkin harakat qila olishmagan. Ko'chaga chiqqanda agar yosh juvonligi seziladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan tajovuzga uchrashlari mumkin bo'lgan. Shundan qo'rqqan holda aksar hollarda ko'chaga eski paranji o'ranib qo'llariga aso olib, qari kampir ko'rinishida chiqishgan. Risolada ko'p xotinlikdan aziyat chekuvchi farqi qarolar haqida ham aytib o'tadi. Fasl so'ngida kun kelib, ayollar erkin ko'chada yura olishi, dunyoviy ilmlar egallay olishi va kundoshlikdan aziyat chekmasliklari haqida orzu qiladi. Hozir Anbar Otin orzu qilgan kunlarga oz bo'lsada, erishilib yashalyapti deb hisoblayman.

Uchinchi fasl baxti qarolar haqidadir. Din ulamolari umrini faqat mehnat-mashaqqatga bag'ishlab ibodatdan uzoqlashganlarni baxti qarolar deb atashadi. Shoira bu qarashga tamomila qarshi chiqadi va barcha mehnat va mashaqqat bilan umr kechirganlar baxti kulganlardir. Ularning nomlari dostonlar qahramoniga aylanganligini aytib, misol tariqasida Farhodni keltiradi. Shoiraning fikricha, haqiqiy baxti qarolar umrini aysh-ishratga bag'ishlaganlardir. Bu toifa insonlar mehnatdan qochishga harakat qiladilar va boshqa mehnatkashkar ustidan boylik orttiradilar. Bu kabi insonlar podshoh bo'lganda zolim bo'ladi va savob umidida

bo'lganda o'zi soyadan chiqmagan holda masjid, madrasa qurishga buyruq beradi va yana buning og'irligi oddiy xalq zimmasiga tushgan soliq bo'lib. Baxti qarolik qutulish mumkin deyiladi. Qachonki, ilm o'rganilibgina bu holdan qutulish mumkin. Shoir baxti qaro bo'lib, bu dunyodan o'tib ketmaslik uchun bir inson besh kunlik umri davomida qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilishi lozimligini ta'kidlaydi.

To'rtinchi fasl qaro zulmat tasviri haqidadir. Qaysiki, yurt podshohi insofsiz, adolatsiz bo'lsa o'sha yurtni qaro zulmatda deb ta'rif etadi. E'tibor bilan qaralsa, Anbar otin barcha qaroliklarning tub ma'nosini ilmsizlikka eltib qadaydi. Agarda har bir kishi shu kecha-yu kunduzda yashab turib ilm olish imkoniyati shunday qo'lida bo'la turib ilm olmayotgan bo'lsa, u ham bir turlik baxti qarodir. Anbar Otinning bu asari faqatgina ayollar baxtsizligi haqida so'zlamaydi. Bu asar o'z ichiga shoira ijtimoiy, siyosiy qarashlarini ham o'zida aks ettirgan. Asarning o'ziga xos eng muhim jihati bu qaysi davrda o'qilishidan qat'iy nazar ichidagi g'oyalar dolzarblik kasb eta oladi. Bu jihat bir tomondan ijobiyday tuyulsada, anchayin xafa qiladigan holatdir. Chunki haligacha yuz yillab kurashilgan (doim ham emas) illatlar changalidan qutula olmaganligimiz xafa qiladi. Shoira har bir faslidagi qarashlar yashayotgan jamiyatida demokratiya ko'rishni istaganiday, masalan, irqchilikni qattiq qoralash, ayollar huquqlarining poymol qilinishining oldini olish va ayollar va erkaklarning teng huquqliligiga intilishi, podshohlarning adolatli, xalqni o'ylashini xohlashi kabi. Shunday qilib, Anbar Otinni hech ikkilanmay demokratik shoira deyish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Анбар О. Шеърлар рисола.-Тошкент: Гафур Гулом, 1970.
2. Mengdobilova M. Scientific Journal Impact Factor. Anbar Otinning "Qarolar falsafasi" asarida jamiyatdagi xotin- qizlarning ijtimoiy tengsizligi masalasi.
3. Куръони карим сўзларининг арабча-ўзбекча кўрсаткичли луғати. - Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1971. 277 б.
- 4.Хайитметов А. Навоий даҳоси. -Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1970, 173 б.

5. Ҳаққул И. Шеърят - руҳий муносабат. -Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989, 240 б.
6. Ҳаққулов И. Тасаввуф ва шеърят. -Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991, 184 б.
7. Ҳаққулов И. Навоийга қайтиш., 1-китоб. -Тошкент: 2007
8. Sayliyeva Z. R., Murodova M. R. Q. LITERACY OF PRAISE IN THE VERSES OF ALISHER NAVOI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 372-380./су (да
9. Rakhmiddinova S. Z., Qizi M. M. R. Prophet of the peace and blessings of allah be upon him (o prophet of the prophet hood...) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 31-36.
10. Rakhmiddinova S. Z. et al. USTOZ-IBROHIM HAQQUL IJODIGA CHIZGILAR //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 21. – №. 2. – С. 113-117.
11. Rakhmiddinova S. Z. EY, SAFHAYI RUXSORING AZAL XATIDIN INSHO //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 112.
12. Rakhmiddinova S. Z., Manzura K. MUHAMMAD RAHIMKHAN FERUZ AND HIS DESCENDANTS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 142-146.
13. Rakhmiddinova S. Z. CHU JILVA AYLADI UL HUSN ISTABON OSHIQ.. //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 132.
- Бекова Н. Ж., Сайлиева З. Р. " Девони Фони": издания и исследования //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 20-22.
14. Бекова Н. Ж., Жалилова Л. Ж., Сайлиева З. Р. On a separate literary sources of the poetry collection" Sittai Zaruriya" by Alisher Navoi //Современная филология. – 2014. – С. 45-47.
15. Bekova N., Sayliyeva M. THE INTERPRETATION OF PRAISE IN THE EAST LITERATURE //Научная дискуссия: вопросы филологии,

искусствоведения и культурологии. – 2015. – №. 12. – С. 147-151.

16. Навоий асарлари луғати. Тузувчилар: П.Шамсиев, С.Иброҳимов. - Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1972, 784 б.

17.Соғуний Алихонтўра. Тарихи Муҳаммадий. -Тошкент, 1991, 222 б.

18.Қуръони карим (таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур). - Тошкент: Чўлпон, 1992. 672 б.

